

Financiado por
la Unión Europea

MAPEO DE LAS RUTAS ILÍCITAS HACIA EUROPA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ESTUDIO PRELIMINAR

JUNIO DE 2025

EL PACCTO

2.0

EU-LAC Partnership on
justice and security

INTRODUCCIÓN

La delincuencia organizada transnacional procedente de América Latina y el Caribe con destino a la Unión Europea (UE), especialmente el tráfico de cocaína supone una grave amenaza para la seguridad, la justicia, la salud pública y la gobernanza. Las incautaciones récord de cocaína en los Estados miembros de la UE apuntan al creciente mercado europeo de consumo de cocaína,¹ una tendencia alimentada por un auge sin precedentes de la producción de cocaína en Sudamérica.² Las drogas sintéticas, el blanqueo de dinero, los delitos contra el medio ambiente y el comercio de oro ilegal afectan a Europa y a menudo se ven implicadas las mismas redes de narcotraficantes.

Este informe preliminar ofrece una visión general de los tres principales corredores del narcotráfico que conectan América Latina y el Caribe con el mercado de consumo europeo. Se basa en una revisión inicial de materiales de fuentes abiertas, informes anteriores de InSight Crime y entrevistas seleccionadas con expertos en el país.

En 2025, EL PACCTO 2.0, InSight Crime y la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT) sobre Redes Criminales de Alto Riesgo (HRCN) – en particular la Acción Operativa 8.3 – han decidido analizar tres rutas de tráfico de ilícitos cuya relevancia es clave para comprender la dinámica cambiante del tráfico de cocaína, madera, oro y otros ilícitos tanto para los países de América Latina y el Caribe como para la UE. Estas son: la Ruta Centroamericana, la Ruta del Caribe Meridional y la Ruta del Pacífico.

Dentro de las tres rutas, se han identificado una serie de variantes de rutas específicas que merecen especial atención para el conducto hacia Europa. Las rutas identificadas pretenden ser un punto focal para seguir investigando los métodos específicos de tráfico y la composición de los HRCN que gestionan las distintas etapas del tráfico de cocaína a Europa, pero también de otras mercancías ilícitas transportadas por organizaciones delictivas que operan a ambos lados del Atlántico.

¹ Agencia de la Unión Europea sobre Drogas - EUDA, "[Cocaína: situación actual en Europa \(Informe Europeo sobre Drogas 2024\)](#)," 11 de junio de 2024.

² Marina Cavalari, Alicia Flórez, Juliana Manjarrés, y Christopher Newton, "[Resumen de incautaciones de cocaína de InSight Crime en 2024](#)," InSight Crime, 7 de mayo de 2025.

LA RUTA CENTROAMERICANA

La cocaína producida en Sudamérica se transporta a Centroamérica por tierra, mar y aire. Allí, se almacena y se prepara para su posterior envío, bien hacia el norte, a México y Estados Unidos, o hacia Europa a través de las rutas marítimas transatlánticas. Algunas de las rutas y cargas hacen una primera parada en algunos puertos del Caribe, principalmente República Dominicana, para luego continuar hacia Europa.

VARIACIONES DE RUTA

COSTA RICA Y PANAMÁ

Los grupos criminales utilizan rutas marítimas y aéreas en el Pacífico y el Caribe para transportar cocaína desde Colombia, Ecuador y Perú hasta las regiones costeras de Costa Rica y Panamá. Los métodos de transporte habituales incluyen lanchas rápidas o pesqueras, embarcaciones semisumergibles y pequeños narcoaviones que aterrizan en pistas ocultas o descargan la cocaína en alta mar, cerca de la costa. Parte de la cocaína -aunque en cantidades mucho menores- se pasa de contrabando por tierra entre Colombia y Panamá, a través del Tapón del Darién.³

Las redes locales de narcotraficantes de Costa Rica y Panamá reciben y almacenan los cargamentos de cocaína, antes de coordinar su envío a Europa a través de los principales puertos de embarque, como Puerto Limón/Moín, en Costa Rica, y Colón, en Panamá. Este proceso requiere que los grupos nacionales contaminen los contenedores de transporte, lo que hacen ocultando paquetes de cocaína dentro de cargamentos de fruta fresca, materiales de construcción, muebles, productos electrónicos y otras mercancías. En algunos casos, la droga se oculta en las paredes o en las unidades de refrigeración de los propios contenedores. Para evitar ser detectados, los traficantes suelen intentar corromper a las autoridades y al personal portuario para facilitar la contaminación de los contenedores.

Se han descubierto cargamentos de varias toneladas de cocaína procedentes de Costa Rica y Panamá en puertos europeos, sobre todo de Bélgica, Países Bajos y España. Las autoridades costarricenses y panameñas también han interceptado grandes cargamentos de cocaína con destino a otros países de la UE, como Alemania, Italia, Francia, Portugal, Grecia y Bulgaria.

³ Henry Shuldiner y Sergio Saffon, "[La colombiana AGC saca provecho del control de un punto clave de la migración](#)," InSight Crime, 4 April 2024.

GUATEMALA Y HONDURAS

La cocaína sudamericana se envía principalmente por vía marítima -tanto en lanchas como en embarcaciones semisumergibles- a zonas remotas de la costa pacífica de Guatemala o la costa atlántica de Honduras. Los grupos criminales también utilizan narcoavionetas para transportar cocaína desde Venezuela hasta pistas de aterrizaje situadas en densas selvas tropicales a lo largo de las costas de ambos países, aunque la frecuencia de los narcovuelos ha disminuido en los últimos años. Por otra parte, la cocaína transita por Guatemala y Honduras en camiones de carga que se dirigen hacia el norte por la Carretera Panamericana y otras carreteras importantes, transportando cocaína que llega desde Costa Rica y Panamá, normalmente con destino a la frontera estadounidense.

Las redes logísticas de Guatemala y Honduras, conocidas localmente como "transportistas", envían principalmente cargamentos de cocaína a México a través de rutas terrestres. Con menor frecuencia, los cargamentos de cocaína son conducidos a puertos de embarque como Santo Tomás de Castilla, en Guatemala, y Puerto Cortés, en Honduras, donde los grupos criminales pueden explotar la escasa capacidad de interdicción y la corrupción para contaminar los contenedores con destino a los países de la UE.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS Y LA INVESTIGACIÓN EN LA RUTA CENTROAMERICANA

Se recomienda centrarse en las rutas de transbordo de Colombia a Costa Rica y Panamá, ya que estos países representan una cantidad significativamente mayor de cocaína enviada desde Centroamérica a la UE en comparación con Guatemala y Honduras.

LA RUTA DEL CARIBE MERIDIONAL

La cocaína producida en Sudamérica se transporta a varias islas del Caribe a través de las costas septentrionales de Colombia y Venezuela, principalmente mediante lanchas rápidas. El principal punto de transbordo de la cocaína con destino a la UE es la República Dominicana, aunque otros territorios insulares, muchos de ellos antiguas colonias, como las Antillas Menores, Aruba y Curaçao, también son importantes por sus vínculos históricos con Europa. Desde estos lugares, los grupos criminales envían cargamentos de cocaína a Europa utilizando rutas marítimas y aéreas comerciales.

VARIACIONES DE RUTA

REPÚBLICA DOMINICANA

Gran parte de la cocaína traficada desde Sudamérica a la República Dominicana se produce en el departamento de Norte de Santander, Colombia. Los grupos criminales colombianos más importantes transportan la cocaína por tierra hasta puntos de salida en zonas costeras como La Guajira y ciudades como Cartagena y Santa Marta.⁴ Los traficantes utilizan principalmente lanchas rápidas para transportar la droga de Colombia a la República Dominicana.⁵

Alternativamente, la cocaína producida en Norte de Santander se introduce de contrabando en la vecina Venezuela a través de la porosa frontera terrestre. Una vez que la cocaína llega a Venezuela, se traslada por tierra a estados del norte como Falcón, donde se carga en lanchas rápidas y se envía a la República Dominicana. Las organizaciones delictivas colombianas colaboran con funcionarios venezolanos corruptos para facilitar el transbordo de la cocaína. También hay cada vez más pruebas de que las redes dominicanas están ganando influencia en la cadena logística entre Colombia, Venezuela y la República Dominicana. Estas redes suelen subcontratar a grupos más pequeños, compuestos principalmente por venezolanos, para coordinar la logística del transporte.⁶

Una vez que las lanchas rápidas llegan a la República Dominicana, la droga se transporta por tierra a los puertos o se almacena en depósitos. A continuación, los estupefacientes se envían a Europa, principalmente a bordo de buques portacontenedores. Entre las tácticas habituales de contrabando se incluye un método conocido como «rip-on rip-off», por el que los traficantes contaminan los contenedores sin que lo sepan ni el remitente ni el destinatario.⁷

4 Entrevista a distancia de InSight Crime, funcionarios del Centro Internacional de Análisis Antinarcóticos Marítimo de la Armada de Colombia, 21 de mayo de 2025.

5 Ibid.

6 InSight Crime, "[República Dominicana y Venezuela: Cocaína en el Caribe](#)," 24 de mayo de 2018.

7 InSight Crime, "[Criminal Crossroads: Drugs, Ports, and Corruption in the Dominican Republic](#)," 7 de septiembre de 2022.

El principal punto caliente de los cargamentos de cocaína es el puerto de Caucedo.⁸ Desde allí, los contenedores contaminados se envían a diversos destinos en Europa, especialmente España, los Países Bajos y Bélgica. Además, a menudo se detectan mulas que transportan pequeñas cantidades de cocaína en vuelos turísticos desde la República Dominicana a varios países europeos, como España, Francia y el Reino Unido.

ANTILLAS MENORES, ARUBA, BONAIRE Y CURAÇAO

Al igual que en el caso de la ruta dominicana, los grupos criminales de Colombia y Venezuela transportan los cargamentos de cocaína a los puntos de partida de las costas septentrionales de ambos países, incluidos Falcón y Sucre en Venezuela. Desde allí, se envía en lanchas rápidas y barcos pesqueros a las islas de Aruba, Bonaire y Curaçao, además de a las Antillas Menores, especialmente a los territorios franceses de ultramar de Martinica, San Martín, Guadalupe y Dominica. Una vez que la droga llega a estas islas, suele cargarse en distintas embarcaciones -sobre todo veleros- y navegar hacia destinos europeos. Los narcotraficantes también utilizan correos humanos para transportar pequeñas cantidades de cocaína en vuelos comerciales desde los territorios europeos de ultramar a países como Francia.⁹

GUYANA, GUYANA FRANCESA Y SURINAM

Los cargamentos de cocaína que transitan por Guyana, Surinam y la Guayana Francesa llegan principalmente en narcoaviones enviados desde Colombia, Brasil y Venezuela. Desde Guyana, la cocaína se envía a Europa y África Occidental en buques de carga, barcos pesqueros y vuelos comerciales. El país también se ha utilizado como punto de partida de narco submarinos.¹⁰ Desde Surinam, los cargamentos de cocaína se envían

8 Ibid.

9 France-Antilles, "[Pillado cuando venía de las Antillas con 1,5 kg de cocaína en el cuerpo](#)," 18 de mayo de 2025.

10 Sam Woolston y Henry Shuldiner, "[Bajo el radar: Lo que cientos de incautaciones de narcopisos nos dicen sobre las rutas mundiales de la cocaína](#)," InSight Crime, 16 de mayo de 2025.

principalmente a Europa en contenedores marítimos que salen del puerto Jules Sedney de Paramaribo. Desde la Guayana Francesa, los grupos criminales utilizan correos humanos para transportar pequeñas cantidades de cocaína en vuelos comerciales con destino a París, aunque recientemente esta ruta se ha visto interrumpida debido a los controles realizados en aeropuertos. Los grupos criminales de Surinam, Guyana y la Guayana Francesa suelen ser grupos más pequeños que operan en colaboración con organizaciones criminales extranjeras de mayor tamaño.¹¹

PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS Y LA INVESTIGACIÓN EN LA RUTA DEL CARIBE MERIDIONAL

Se recomienda centrarse en el transbordo de cocaína a través de Venezuela, la República Dominicana y los territorios europeos de ultramar y su posterior envío a Europa. Estos territorios concentran la mayoría de las incautaciones de cocaína en el Caribe. También se encuentran entre los puntos de tránsito más comunes para los envíos de cocaína con destino a Europa, en parte debido a sus fuertes lazos diplomáticos y comerciales con los Estados miembros de la UE.

¹¹ Arnaud Jouve, "[Francia: Las rutas de la cocaína se intensifican en las Antillas y la Guayana francesas](#)," France-Antilles, 1 de marzo 2020.

LA RUTA DEL PACÍFICO

Tres países de la costa sudamericana del Pacífico son cruciales para el tráfico de cocaína hacia Europa: Colombia, Ecuador y Perú. Colombia y Perú representan la mayor parte de la producción mundial de cocaína. El acceso a los principales puertos de los tres países permite a los grupos criminales inundar de cocaína las rutas marítimas transatlánticas. La mayor cantidad de cocaína traficada a Europa se transporta en contenedores contaminados, aunque los traficantes suelen utilizar buques más pequeños para distintos tramos del viaje.

VARIACIÓN DE RUTA

COLOMBIA

Hay dos métodos predominantes para sacar cocaína del Pacífico colombiano. El primero consiste en la salida de buques portacontenedores desde el único puerto colombiano del Pacífico, la ciudad de Buenaventura. Los grupos criminales suelen introducir cocaína de contrabando en contenedores de transporte almacenados en depósitos de la ciudad, oculta en la carga o empaquetada en las paredes o compartimentos de los contenedores. Los traficantes trasladan los contenedores contaminados al puerto, donde se cargan en buques de carga que suelen hacer escala en Centroamérica -normalmente Costa Rica y Panamá, pero a veces México- antes de dirigirse a Europa, Asia o Australia.

El segundo método de transporte consiste en lanchas rápidas, barcos semisumergibles y buques pesqueros que parten de los departamentos del Pacífico de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Estas embarcaciones recorren distancias mucho más cortas y suelen partir de zonas selváticas densamente boscosas, donde la infraestructura o la presencia estatal son mínimas. Los cargamentos marítimos suelen tener como destino Centroamérica. Allí, la cocaína se descarga y se transporta por tierra hasta los puertos, donde los grupos locales contaminan los contenedores de carga con destino a Europa.

PERÚ

Perú, segundo productor mundial de coca y cocaína, es otra pieza clave del rompecabezas de la cocaína con destino a la UE. La coca se cultiva en zonas del interior como los remotos valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y el valle de Huánuco.¹² Parte de la cocaína producida allí se transporta hacia el este, hacia Brasil, pero la mayor parte se envía por tierra a puertos de la costa del Pacífico de Perú, como Paita, Callao y,

¹² Centro Internacional de Análisis Marítimo Antinarcóticos - MAOC(N), "[Estudio de caso de narcotráfico marítimo ECN 24 - 2022: La producción de la cocaína en el Perú y su comercialización a Europa](#)," Armada de Colombia, 2022.

más recientemente, Chancay.¹³ Las redes criminales de los Balcanes, en particular, dependen de Perú para abastecerse de cocaína. Estas redes transportan la droga a puertos clave de Ecuador, antes de enviarla a España, los Países Bajos, Bélgica y Alemania.¹⁴

ECUADOR

Ecuador se ha convertido en un punto de tránsito crucial para la cocaína producida en Colombia y Perú, principalmente por su situación estratégica y su amplia infraestructura portuaria. Los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar son explotados con frecuencia por los traficantes, que suelen ocultar cocaína en exportaciones legítimas como plátanos y marisco con destino a Europa. Al igual que en Colombia, la droga también sale de la costa del Pacífico en lanchas rápidas, barcos semisumergibles y buques pesqueros. Las embarcaciones parten de las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y a veces rodean las islas Galápagos para evitar ser detectadas y patrulladas.¹⁵

Más allá de los puertos, la porosidad de las fronteras ecuatorianas y la escasa presencia del Estado en zonas remotas han facilitado las rutas de tráfico terrestre. La cocaína se transporta desde las zonas de producción de Colombia y Perú a través de las provincias septentrionales y orientales de Ecuador, a menudo por caminos clandestinos en regiones escasamente pobladas. Las bandas locales se han hecho con el control de estos corredores y se enzarzan en violentas guerras territoriales para mantener el dominio.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS Y LA INVESTIGACIÓN EN LA RUTA DEL PACÍFICO

Se recomienda centrarse en las rutas de transbordo a través de Colombia y Perú. Esto se debe en parte a que es imposible

¹³ Scott Mistler-Ferguson, "[¿Qué importancia tiene el puerto peruano del Callao para el comercio de cocaína?](#)," InSight Crime, 12 de enero de 2023.

¹⁴ Global Initiative against Transnational Organized Crime, "[Los montenegrinos siguen desempeñando un papel en el tráfico de cocaína de Perú a Europa](#)," Agosto de 2024.

¹⁵ James Bargent, "[Ecuador: Una superautopista de cocaína hacia EE.UU. y Europa](#)," InSight Crime, 30 de octubre de 2019.

comprender las tendencias mundiales de la cocaína sin explorar la dinámica delictiva en Colombia, el mayor productor mundial. Pero también es necesario comprender mejor el papel de Perú, donde la investigación ha sido limitada, a pesar de que la cocaína producida en Perú se destina con frecuencia al mercado europeo.

EL PACCTO

2.0 EU-LAC Partnership on
justice and security

Financiado por
la Unión Europea